

ПРИНЦИПЫ И ТРЕБОВАНИЯ АДАПТАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ИЗМЕНЯЮЩИХСЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ УСЛОВИЯХ

Даминова Б.Э.

Исполняющий обязанности доцента,
Кафедра «Алгоритмы и технологии программирования»
Каршинский государственный университет.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8265965>

Qabul qilindi: 17.08.2023

Crossref DOI: 10.24412/cl-37059-2023-08-31-36

UDK: 37.048.2

Аннотация: В статье рассматриваются принципы и требования формирования личности в образовательном процессе и адаптации к изменяющимся социально-экономическим условиям, принцип непрерывности системы образования.

Ключевые слова: профессиональное образование, непрерывность, принцип, требование, модель непрерывного образования.

PRINCIPLES AND REQUIREMENTS FOR ADAPTATION OF PROFESSIONAL EDUCATION IN CHANGING SOCIO-ECONOMIC CONDITIONS

Annotation: The article discusses the principles and requirements of personality formation in the educational process and adaptation to changing socio-economic conditions, the principle of continuity of the education system.

Key words: Professional education, continuity, principle, requirement, model of continuous education.

ВВЕДЕНИЕ.

В настоящее время понятие преемственности в образовании получило широкое распространение, и это задача приспособления к изменяющимся социально-экономическим условиям, основанная на активности и способности субъекта в образовательном процессе, как и прежде. Сейчас человек становится активным и компетентным участником социальных

процессов. В изменяющемся обществе институты дополнительного образования напрямую связаны с ситуацией на рынке труда и действиями, которые предпринимают люди, реагируя на меняющиеся условия.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ.

В современной трактовке принцип непрерывного образования включает в себя последовательное совершенствование вертикальной и горизонтальной структур образовательных учреждений, сопровождающих человека на различных этапах жизненного цикла - от дошкольных образовательных учреждений до различных этапов постдокторского образования. Этот принцип также предполагает восхождение по образовательной лестнице с новыми, не существующими сегодня ступенями, предназначенными для всех периодов взрослой жизни.

Как всякий методологический принцип, преемственность, как говорят философы, гибко служит детерминантами, определяющими развитие соответствующей области теории и объективной практики. Обычно принципы относятся к мета теоретическим регуляторам знания, что означает их относительную обособленность и устойчивость в рамках принятой образовательной парадигмы.

Принцип преемственности направлен на достижение целостности образовательного процесса, который изначально состоял из отдельных дискретных (непрерывных) этапов. Однако непрерывность процесса обучения не следует понимать буквально. Известно, что понятие «непрерывность» относится к целостности системы, состоящей из отдельных дискретных элементов. Непрерывность здесь сравнивается не с членством или завершенностью какого-либо процесса, а с его дискретностью, членением на не связанные между собой элементы, отсутствием необходимой связи и преемственности между отдельными этапами, шагами, стадиями. Непрерывность не обязательно противоположна дискретности. В рационально построенном образовательном процессе деятельность по достижению заранее поставленных целей образует единство противоположностей. Такой процесс является как дискретным, так и непрерывным.

Сказанное относится и к процессу целенаправленного формирования человека и его адаптации к требованиям общества. Философский принцип преемственности отражает главный критерий реформирования системы

образования - достижение целостности образовательного процесса по всем возможным направлениям, целостности всех его этапов и стадий.

Таким образом, с философско-методологической точки зрения правомерно говорить о единстве непрерывного и непрерывного единства и о конкретных формах, в которых оно может быть реализовано.

Всякая институциональная практика образования непрерывна, имеет четкое начало и конец во времени и пространстве. В то же время появляется все больше теоретических работ, обосновывающих необходимость целенаправленного создания среды непрерывного обучения. Такая среда действительно непрерывна внутри себя. По отношению к личности она становится бесконечным целостным пространственно-временным континуумом, в котором образование становится пожизненным процессом. Таким образом, мы подходим к созданию среды непрерывного обучения на всех ключевых этапах жизненного цикла человека (детство, юность, зрелость) со следующей точки зрения. Для этого необходимо сформулировать следующие методологические требования к системе непрерывного образования:

- иметь достаточную структуру для образовательных потребностей членов общества как субъектов разнообразной социальной деятельности;
- отвечая задачам общественного развития и общественного интереса, - а также повышая систему ценностей общественной значимости;
- обеспечение комплексности и целостности в развитии человека как личности в течение его биологической жизни.

Известно, что повсеместно существуют разные взгляды на то, как право человека на обучение в течение всей жизни может быть реализовано. Однако все предложения предлагают три разных уровня действий по их реализации:

Первый уровень – общественно-политический. Это уровень образовательной политики, на котором определяется отношение общества к образованию вообще и образовательной деятельности в частности. На этом уровне также фиксируются права и статус личности, и совокупность обязательств общества по их реальному обеспечению.

Второй уровень – организационно-управленческий. Здесь определяются содержание и основные подходы к формированию сети образовательных учреждений, которая должна обеспечивать реализацию общественно-

политических принципов. Также на этом уровне формируются основные требования к деятельности этих учреждений и ее результатам.

Третий уровень – дидактический (методический). На этом уровне разрабатываются конкретные подходы и методы обучения разных категорий населения новым профессиям, организации их образовательной деятельности и непосредственного управления ими.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ.

В соответствии с вышеуказанными требованиями можно предложить несколько практических моделей непрерывного образования:

- а) описательная модель, дающая представление о существующей системе образования, ее структуре, видах и основных элементах;
- б) функциональная модель, отражающая взаимодействие образования с социальной средой;
- в) прогностический, дающий теоретически обоснованное представление о будущем образовательная модель.

Текущая ситуация в образовании включает в себя реальную возможность для дальнейшего развития, ориентируясь на следующие модели:

- прагматическая модель, ориентированная прежде всего на практические знания и умения, относящиеся к сфере профессиональной деятельности;
- образовательная модель, признающая ценность знаний и образовательной деятельности;
- модель формирования личности как фактор постоянной адаптации к изменяющимся условиям жизни;
- передовая образовательная модель, основанная на предвидении социальных изменений;
- духовная модель, направленная на обогащение творческого потенциала человека на протяжении всей его жизни и его реализацию.

По региональному признаку модели непрерывного образования можно разделить на:

- национальная модель, учитывающая уровень культурно-технического развития страны, в первую очередь, грамотность и образовательный статус населения, развитие системы образования детей и подростков, а также социально-экономические задачи развития, которые страна хочет решить через образование;

- региональная модель, учитывающая общность условий жизни населения, специфику региона и планируемые перспективы его развития;
- локальная модель, направленная на удовлетворение образовательных потребностей населения небольшого регионального сообщества.

Результаты экспериментальной проверки эффективности разработанных моделей и организационно-педагогических условий профессиональной подготовки специалистов позволили сделать следующие выводы.

ВЫВОДЫ.

На любом этапе непрерывного образования определялось, что содержание профессиональных знаний выпускников и квалификация, и практические навыки, приобретаемые лицом на каждом уровне профессиональной подготовки, соответствуют требованиям соответствующего государственного образовательного стандарта и обеспечивают конкурентоспособность и востребованность выпускников. на рынке труда.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Даминова Б. Э. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ МНОГОУРОВНЕВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ //Экономика и социум. – 2023. – №. 1-2 (104). – С. 611-614.
2. Yakubov M., Daminova B. Modernization of the education system in higher education institutions of the Republic of Uzbekistan //AIP Conference Proceedings. – AIP Publishing, 2022. – Т. 2432. – №. 1.
3. Esanovna D. B. UDK: 372.881 Criteria for evaluating the effectiveness of the education system //akhmedova mehrinigor bahodirovna///methodology and methods of linguoma'naviyatshunoslic as a subject38 akhmadjonova baxora jarkinovna, nasreddinova farzona shukhratovna///borrowings from english into russian and uzbek in the use of medical terminology. – Т. 42. – С. 33.
4. Daminova B. ALGORITHM OF EDUCATION QUALITY ASSESSMENT SYSTEM IN SECONDARY SPECIAL EDUCATION INSTITUTION (ON THE EXAMPLE OF GUZOR INDUSTRIAL TECHNICAL COLLEGE) //International Scientific and Practical Conference on Algorithms and Current Problems of Programming. – 2023.
5. Кундазерова Л.И. Методологические подходы к разработке содержания регионального компонента образования. Методические рекомендации /

МОРА НГПИИ кафедра теории и методики профессионального образования/
Л.И. Кундазерова. - Новокузнецк, НГПИИ, 2001. - 30 с.

6. Михайлова Э.В. Мотивационная готовность как условие обеспечения непрерывного профессионального образования/Э.В. Михайлова, С.В. Кокель// В мире научных открытий. Красноярск: НИЦ, 2012. - №5.4 (29). - С. 156-171.-ISSN 2072-0831.